

Penerapan Metode Logika Fuzzy Untuk Sistem Otomatis Perawatan *Succulent* Dengan Menggunakan Matlab

Yeni Irdayanti*¹, Muhammad Agang Lesmana², Faisal Damsi³

*^{1,2,3}Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: yeni_irdayanti@polsri.ac.id

Abstrak

Tanaman succulent sangat sensitif terhadap kesalahan dalam perawatan terutama dalam proses penyiraman dan pencahayaan. Penelitian ini merancang sistem otomatis sederhana untuk perawatan tanaman succulent agar dapat memberikan kondisi yang ideal dengan menerapkan metode logika fuzzy. Sistem ini memanfaatkan empat jenis sensor kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan udara yang dihubungkan ke mikrokontroler ESP32. Data yang diperoleh diklasifikasikan dalam tiga level (rendah, sedang, tinggi) dan dianalisis menggunakan seperangkat aturan logika fuzzy untuk menentukan waktu aktivasi tiga pompa air dan satu lampu. Keputusan kendali diproses menggunakan MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, sementara sinyal kendali dikirim ke aktuator melalui sinyal PWM dari ESP32. Hasil simulasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menjaga lingkungan tumbuh ideal bagi tanaman succulent, yaitu menjaga kelembapan tanah pada kisaran 40–60%, pencahayaan antara 200–300 lux, suhu 20–25 °C, dan kelembapan udara 50–70%. Sistem memberikan respons dalam waktu kurang dari 30 detik, dengan lonjakan (overshoot) kurang dari 5% dan kesalahan rata-rata (RMSE) di bawah 3%. Jika dibandingkan dengan sistem manual, solusi ini mampu menghemat penggunaan air hingga 25% dan konsumsi energi sebesar 20%. Data lingkungan terekam secara otomatis pada penyimpanan data dan dapat diakses secara jarak jauh melalui notifikasi berbasis IoT. Penelitian ini menegaskan bahwa logika fuzzy efektif untuk pengendalian otomatis multi aktuator dalam pemeliharaan tanaman succulent. Sistem ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, termasuk integrasi dengan teknologi IoT untuk budidaya tanaman succulent. Sistem ini merupakan solusi efisien dan praktis untuk otomasi perawatan tanaman succulent.

Kata kunci—MATLAB, Logika Fuzzy, Tanaman Succulent, Sistem Monitoring, Sistem Otomatis

Abstract

Succulent plants are highly sensitive to errors in care, particularly in watering and lighting processes. This research designs a simple automation system for the care of succulent plants to provide ideal conditions by applying fuzzy logic methods. The system utilizes four types of sensors—soil moisture, light intensity, temperature, and air humidity—connected to an ESP32 microcontroller. The data obtained is classified into three levels (low, medium, high) and analyzed using a set of fuzzy logic rules to determine the activation timing of three water pumps and one lamp. Control decisions are processed using the MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, while control signals are sent to actuators via PWM signals from the ESP32. Simulation and testing

results show that the system can maintain optimal growing conditions for succulent plants, namely keeping soil moisture within the range of 40–60%, lighting between 200–300 lux, temperature at 20–25°C, and air humidity at 50–70%. The system responds in under 30 seconds, with an overshoot of less than 5% and an average error (RMSE) below 3%. Compared to manual systems, this solution can save up to 25% in water usage and 20% in energy consumption. Environmental data is automatically recorded in data storage and can be accessed remotely via IoT-based notifications. This study confirms that fuzzy logic is effective for multi-actuator automatic control in the maintenance of succulent plants. The system also holds potential for further development, including integration with IoT technologies for succulent cultivation. It presents an efficient and practical solution for automating the care of succulent plants.

Keywords—MATLAB, Fuzzy Logic, Succulent Plants, Monitoring System, Automation System

1. PENDAHULUAN

Budidaya tanaman *succulent* kini menarik minat baik penghobi maupun peneliti karena kemampuannya menyimpan air pada daun, batang, dan akar sehingga tahan lama di kondisi kering. Namun, sensitivitasnya terhadap variabel seperti kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan udara menuntut pengelolaan yang akurat [1]. Perawatan konvensional yang bergantung pada naluri sering kali kurang konsisten, rentan kesalahan pencatatan, serta memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem otomatis yang dapat mengawasi dan menyesuaikan parameter lingkungan budidaya secara berkelanjutan tanpa campur tangan manusia.

Pengaturan tiap parameter secara terpisah sering menimbulkan efek samping: misalnya, irigasi berlebih bisa meningkatkan kelembapan udara namun berisiko merusak akar, sedangkan penerangan berlebih dapat mempercepat fotosintesis tetapi juga menyebabkan luka bakar pada jaringan tanaman [2]. Selain itu, fluktuasi suhu dan kelembapan udara berpengaruh pada laju transpirasi serta aktivitas metabolik *succulent*. Mengingat interaksi kompleks antar variabel ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mampu menangani ketidakpastian dan dinamika non-linier dalam sistem [3].

Fuzzy Logic menjadi pilihan tepat untuk otomasi pertanian karena kemampuannya menerjemahkan pengetahuan berbasis bahasa alami ke dalam fungsi keanggotaan, serta menoleransi data yang kurang presisi dan dinamika non-linier [4]. Beberapa studi terdahulu telah menyoroti kelebihan metode ini menerapkan *fuzzy logic* pada sistem irigasi otomatis tanaman sayuran dengan respons cepat terhadap perubahan kelembapan tanah untuk merancang *fuzzy controller* untuk kendali lingkungan rumah kaca yang meningkatkan produktivitas panen sebesar 15 % mengeksplorasi aplikasi *fuzzy logic* pada budidaya *succulent* dengan satu pompa dan satu lampu tumbuh, meski belum mengintegrasikan multi-aktuator; serta yang menerapkan *fuzzy logic* pada sistem hidroponik multi-aktuator, tanpa pengujian khusus untuk *succulent* [5][6].

Dari tinjauan tersebut terlihat belum ada sistem *Fuzzy Logic* yang mengatur beberapa pompa sekaligus lampu, serta mempertimbangkan variabel suhu dan kelembapan udara untuk tanaman hias *succulent* [7]. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan itu dengan merancang dan merealisasikan sistem monitoring otomatis berbasis *fuzzy logic*, menggunakan empat sensor (*soil moisture*, BH1750, dan DHT22) dan aktuator (pompa air, lampu tumbuh) [8][9][10]. Proses inferensi fuzzy dilakukan dalam *MATLAB Fuzzy Logic Toolbox* menggunakan 36 aturan dan metode defuzzifikasi *centroid*, sedangkan prototipe *hardware in the loop* dibangun pada platform ESP32 untuk akuisisi data, pengaturan PWM, dan komunikasi melalui *Blynk IoT* [11].

Adapun tujuan studi ini adalah menentukan *rule base* untuk budidaya *succulent* merumuskan fungsi keanggotaan dan basis aturan *fuzzy* yang menggambarkan interaksi variabel lingkungan, mengimplementasikan serta memvalidasi sistem melalui simulasi *real-time* di *MATLAB* dan eksperimen *hardware in the loop*, dan mengevaluasi kinerja dari sisi kestabilan lingkungan, waktu respons [12]. Masih sedikit penelitian yang menyesuaikan *rule set/* keanggotaan untuk karakter fisiologis *succulent* dimana toleransi kelembapan rendah dan sangat

sensitif terhadap *overwatering*. Aturan umum irigasi *greenhouse* otomatis saat ini belum optimal untuk *succulent*.

2. METODE PENELITIAN

Sistem kendali ini dirancang untuk mengatasi masalah kritis dalam budidaya tanaman hias *succulent*, yaitu sensitivitas tanaman terhadap kadar air tanah, intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan udara. Terlalu banyak air dapat menyebabkan akar membusuk, sementara kekurangan air menghambat fotosintesis. Paparan cahaya berlebih berpotensi menimbulkan *sunburn* atau *etiolation*, dan fluktuasi suhu maupun kelembapan udara memengaruhi laju transpirasi serta metabolisme tanaman. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah sistem terpadu yang responsif, adaptif terhadap perubahan kondisi, dan ekonomis dalam konsumsi air serta energi.

ESP32 berperan sebagai pengendali pusat pada saat setiap detik, membaca empat sensor dengan sensor *Soil Moisture* (0–100 %), BH1750 (0–1.000 *lux*), serta DHT22 untuk suhu (0–50 °C) dan *Humidity* (0–100 %) [13]. Kelima nilai pembacaan tersebut disimpan berurutan dalam *buffer*, kemudian dihaluskan melalui metode *moving average* dan dikalibrasi secara linier dengan ketelitian ± 2 %. Hasil pengolahan data ini dikirim ke *MATLAB* via protokol MQTT, di mana proses inferensi *fuzzy* dilakukan [14]. Setelah itu, *MATLAB* mengembalikan sinyal PWM (0–100 %) ke ESP32, yang menggunakan *driver mosfet/opto-isolator* dan modul relay 5 V untuk menyuplai tegangan 12 V kepada tiga pompa air dan satu lampu sesuai instruksi PWM [15]. Skema rangkaian dan alat sistem terilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Skema Rangkaian Dan Alat Sistem monitoring Tanaman *Succulent*

Untuk menangani ketidakpastian dan karakter non-linear sistem, digunakan logika *fuzzy* Mamdani. Empat variabel input (kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu, kelembapan udara) dipetakan ke dalam tiga kategori parameter yaitu rendah, sedang, tinggi dengan fungsi keanggotaan trapezoid dan segitiga. Variabel output (Pompa dan Lampu) juga memiliki tiga tingkatan. Basis aturan mencakup 36 *rule*, di mana 9 *rule* yang akan ditampilkan pada Tabel 1 untuk mengatur pompa berdasarkan kelembapan tanah dan suhu, serta 27 *rule* yang akan ditampilkan pada Tabel 2 mengendalikan lampu berdasarkan intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan udara. Proses inferensi menggunakan operator *min-max*, dan hasilnya di-defuzzifikasi dengan metode centroid untuk menghasilkan sinyal PWM berkelanjutan. Blok diagram struktur sistem yang telah terilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Blok Diagram Sistem Kendali *Fuzzy*

Keseluruhan implementasi fuzzyfikasi dan kendali dilakukan di *MATLAB Fuzzy Logic Toolbox*. Tahapannya meliputi pendefinisian himpunan *fuzzy* untuk semua variabel, konversi nilai aktual ke derajat keanggotaan, evaluasi basis aturan, proses inferensi, hingga defuzzifikasi. *Toolbox* ini juga digunakan untuk simulasi *real-time*, sehingga dapat dipantau bagaimana perubahan kondisi sensor mempengaruhi *duty-cycle* pompa dan lampu sebelum diterapkan secara langsung pada ESP32 [16][17]. Rancangan *software MATLAB* tergambar dalam *Flowchart* seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 *Flowchart* Fuzzyfikasi

Tahap pertama dalam logika *fuzzy* adalah proses fuzzyfikasi, yaitu mengubah variabel-variabel input dan output menjadi nilai-nilai pada himpunan *fuzzy* seperti tersaji pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 9.

1. Variabel Input – *Soil Moisture*

Domain *crisp*: 0 % ... 100 %

Himpunan *fuzzy* dan rentang *crisp*:

- Kering (0 – 40 %) – trapezoid (0, 0, 20, 40)
- Sedang (35 – 80 %) – trapezoid (35, 45, 70, 80)
- Basah (72 – 100 %) – trapezoid (72, 85, 100, 100)

Gambar 4 Tampilan Matlab pada saat *Soil* sebagai parameter Input

2. Variabel Input – Intensitas Cahaya

Domain *crisp*: 0 ... 1000 lux

Himpunan fuzzy dan rentang *crisp*:

- Rendah (0 – 300 lux) – trapezoid (0, 0, 150, 300)
- Sedang (200 – 700 lux) – trapezoid (200, 350, 550, 700)
- Terang (600 – 1000 lux) – trapezoid (600, 800, 1000, 1000)

Gambar 5 Tampilan Matlab pada saat Cahaya sebagai Input

3. Variabel Input – Suhu

Domain *crisp*: 0 °C ... 50 °C

Himpunan fuzzy dan rentang *crisp*:

- Dingin (0 – 24 °C) – trapezoid (0, 0, 12, 24)
- Normal (20 – 32 °C) – trapezoid (20, 24, 28, 32)
- Panas (30 – 50 °C) – trapezoid (30, 40, 50, 50)

Gambar 6 Tampilan Matlab pada saat Suhu sebagai Input

4. Variabel Input – Humidity

Domain *crisp*: 0 % ... 100 %

Himpunan *fuzzy* dan rentang *crisp*:

- Rendah (0 – 40 %) – trapezoid (0, 0, 20, 40)
- Sedang (35 – 80 %) – trapezoid (35, 45, 70, 80)
- Basah (72 – 100 %) – trapezoid (72, 85, 100, 100)

Gambar 7 Tampilan Matlab pada saat *Humidity* sebagai Input

5. Variabel Output – Pompa

Domain *crisp*: 0 ... 100 %

Himpunan fuzzy dan rentang *crisp*:

- Tidak Siram (< 40 %) – trapezoid (0, 0, 20, 40)
- Sedang (30 – 80 %) – trapezoid (30, 45, 65, 80)
- Banyak (> 70 %) – trapezoid (70, 85, 100, 100)

Gambar 8 Tampilan Matlab pada saat Pompa sebagai Output

6. Variabel Output – Lampu

Domain *crisp*: 0 ... 100 %

Himpunan fuzzy dan rentang *crisp*:

- Mati (< 40 %) – trapezoid (0, 0, 20, 40)
- Sedang (30 – 80 %) – trapezoid (30, 45, 65, 80)
- Terang Penuh (> 70 %) – trapezoid (70, 85, 100, 100)

Gambar 9 Tampilan Matlab pada saat Lampu sebagai Output

Rule Base ini menggambarkan secara lebih mendalam dan komprehensif mekanisme operasional dalam pengembangan sistem otomatis penyiraman dan penerangan tanaman hias *succulent* pada penelitian ini. Pada tahap *Rule Base*, dilakukan perumusan aturan *fuzzy* baik untuk variabel masukan maupun keluaran. Struktur aturan yang digunakan meliputi berbagai aspek. Rincian penjelasan akan dipaparkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 *Rule Base* Pompa (9 Aturan)

No	Soil (Kelembaban Tanah)	Suhu (Temperatur)	Output Pompa
1	Kering	Dingin	Sedang
2	Kering	Normal	Banyak
3	Kering	Panas	Banyak
4	Sedang	Dingin	Tidak Siram
5	Sedang	Normal	Sedang
6	Sedang	Panas	Banyak
7	Basah	Dingin	Tidak Siram
8	Basah	Normal	Tidak Siram
9	Basah	Panas	Sedang

Tabel 2 *Rule Base* Lampu (27 Aturan)

No	Cahaya	Suhu	Kelembaban (Humidity)	Output Lampu
1	Rendah	Dingin	Rendah	Terang Penuh
2	Rendah	Dingin	Sedang	Terang Penuh
3	Rendah	Dingin	Basah	Sedang
4	Rendah	Normal	Rendah	Terang Penuh
5	Rendah	Normal	Sedang	Sedang
6	Rendah	Normal	Basah	Sedang
7	Rendah	Panas	Rendah	Sedang
8	Rendah	Panas	Sedang	Sedang
9	Rendah	Panas	Basah	Mati
10	Sedang	Dingin	Rendah	Sedang
11	Sedang	Dingin	Sedang	Sedang
12	Sedang	Dingin	Basah	Mati
13	Sedang	Normal	Rendah	Sedang
14	Sedang	Normal	Sedang	Sedang
15	Sedang	Normal	Basah	Mati
16	Sedang	Panas	Rendah	Mati
17	Sedang	Panas	Sedang	Mati
18	Sedang	Panas	Basah	Mati
19	Terang	Dingin	Rendah	Mati
20	Terang	Dingin	Sedang	Mati
21	Terang	Dingin	Basah	Mati
22	Terang	Normal	Rendah	Mati
23	Terang	Normal	Sedang	Mati
24	Terang	Normal	Basah	Mati
25	Terang	Panas	Rendah	Mati
26	Terang	Panas	Sedang	Mati
27	Terang	Panas	Basah	Mati

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini menggunakan *MATLAB* sebagai sarana pengujian. Berikut adalah simulasi hasil uji coba yang dijalankan di *MATLAB*:

1. Input: *Soil* = 50 (Sedang), Cahaya = 500 (Sedang), Suhu = 25 (Normal), *Humidity* = 50 (Sedang).
Output: Pompa Sedang (55%), Lampu Sedang (55%).

Gambar 10 Percobaan simulasi dengan input *Soil* (Sedang), Cahaya (Sedang), Suhu (Normal), *Humidity* (Sedang)

Pada Gambar 10 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa Kondisi ini menunjukkan bahwa parameter lingkungan berada pada tingkat sedang. Tanah terjaga dalam kelembapan yang memadai, pencahayaan tidak terlalu terang maupun redup, suhu stabil dalam batas normal, dan kelembapan udara juga dalam kisaran wajar. Dengan demikian, pompa dan lampu bekerja pada intensitas sedang.

2. Input: *Soil* = 28.5(kering), Cahaya = 694 (terang), Suhu = 33.4 (panas), *Humidity* = 40.7 (Rendah).
Output: Pompa Tinggi (86.5%), Lampu Rendah (18.1%).

Gambar 11 Percobaan simulasi dengan Input: *Soil* (Kering), Cahaya (Terang), Suhu (Panas), *Humidity* (Rendah)

Gambar 11 Percobaan simulasi dengan Input: *Soil* (Kering), Cahaya (Terang), Suhu (Panas), *Humidity* (Rendah) menunjukkan bahwa Jika tanah sudah menjangkau tingkat kelembapan yang memadai, frekuensi penyiraman diturunkan. Sementara itu, minimnya cahaya dan suhu yang rendah menuntut peningkatan ringan pada intensitas lampu.

3. Input: *Soil* = 70.5 (Lembap), Cahaya = 295 (Rendah), Suhu = 13.4 (Dingin), *Humidity* = 44.4 (Sedang).
Output: Pompa Rendah (16.7%), Lampu Sedang (55.9%).

Gambar 12 Percobaan simulasi dengan Soil (Lembab), Cahaya (Rendah), Suhu (Dingin), Humidity (Sedang)

Pada Gambar 12 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa Pada saat keadaan tanah yang sudah cukup lembab hanya memerlukan penyiraman dalam jumlah kecil. Namun, karena tingkat cahaya rendah dan suhu dingin, intensitas lampu perlu ditingkatkan sedikit.

4. Input: *Soil* = 66.2 (Lembab), Cahaya = 348 (Rendah), Suhu = 16.4 (dingin), *Humidity* = 77.4 (tinggi).
Output: Pompa Rendah (18%), Lampu Sedang (35.9%).

Gambar 13 Percobaan simulasi dengan Input: Soil (lembab), Cahaya (cukup rendah), Suhu (dingin)

Pada Gambar 13 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa Jika tanah sudah lembab ditambah kelembapan udara yang tinggi, penyiraman bisa diminimalisir. Namun, ketiadaan cahaya yang cukup mengharuskan penambahan pencahayaan secara ringan.

5. Input: *Soil* = 35.9 (Kering), Cahaya = 492 (Sedang), Suhu = 23.8 (Normal), *Humidity* = 58.8 (sedang).
Output: Pompa Tinggi (72.7%), Lampu Sedang (55%).

Gambar 14 Percobaan simulasi dengan Input: *Soil* (kering), Cahaya (Sedang), Suhu (Normal), *Humidity* (sedang).

Pada Gambar 14 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa jika tanah cenderung kering, penyiraman dilakukan dengan intensitas tinggi, sedangkan lampu cukup diatur pada tingkat sedang berkat pencahayaan lingkungan yang memadai.

6. Input: *Soil* = 66.2 (Lembap), *Cahaya* = 673 (Terang), *Suhu* = 37.1 (Panas), *Humidity* = 73.1 (Tinggi).
Output: Pompa Tinggi (87.7%), Lampu Rendah (18%).

Gambar 15 Percobaan simulasi dengan Input: *Soil* (Lembap), *Cahaya* (Terang), *Suhu* (Panas), *Humidity* (Tinggi).

Pada Gambar 15 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa walau tanah masih cukup lembap, suhu yang tinggi mengharuskan pemberian air dalam jumlah lebih banyak. Sebaliknya, karena pencahayaan alami sudah memadai, intensitas lampu bisa dikurangi.

7. Input: *Soil* = 24.2 (Kering), *Cahaya* = 625 (Terang), *Suhu* = 28.1 (Sedang), *Humidity* = 43.9 (Sedang).
Output: Pompa Tinggi (87.7%), Lampu Rendah (18%).

Gambar 16 Percobaan simulasi dengan Input: *Soil* (Kering), *Cahaya* (Terang), *Suhu* (Sedang), *Humidity* (Sedang).

Pada Gambar 16 percobaan simulasi *MATLAB* menunjukkan bahwa dengan tanah yang kering, penyiraman harus dilakukan dengan intensitas tinggi, sedangkan karena cahaya alami sudah memadai, lampu tambahan cukup diatur pada level sedang.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa efisiensi energi sistem mengalami fluktuasi yang cukup jelas dari satu siklus ke siklus berikutnya. Pada awal pengujian, efisiensi mencapai nilai tertinggi sebesar 97,5% pada siklus pertama, menandakan bahwa kinerja sistem berada dalam kondisi sangat optimal di fase awal operasi. Akan tetapi, pada siklus kedua terjadi penurunan signifikan hingga 85%, yang diduga akibat proses adaptasi sistem terhadap perubahan kondisi

lingkungan atau belum stabilnya beban kerja komponen. Memasuki siklus ketiga, efisiensi meningkat kembali menjadi 90%, mengindikasikan bahwa sistem mulai menyesuaikan diri dan beroperasi dalam keadaan yang lebih stabil dan seimbang. Grafik efisiensi energi dan waktu akan ditampilkan pada Gambar 17.

Gambar 17 Menunjukkan grafik Efisiensi Energi dan waktu

Pada siklus keempat hingga ketujuh, efisiensi energi sistem mengalami variasi dengan kisaran antara 87,5% hingga 91%. Walaupun terdapat sedikit penurunan pada beberapa siklus, kinerja sistem secara keseluruhan tetap terjaga dengan tingkat efisiensi rata-rata di atas 88%. Fluktuasi tersebut diduga dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan, seperti variasi suhu, kelembapan, maupun intensitas cahaya yang berdampak pada kinerja sensor dan aktuator. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu beradaptasi dengan baik dan mempertahankan efisiensi energi yang tinggi, sehingga layak diterapkan pada sistem monitoring otomatis yang menekankan efisiensi daya. Pada grafik garis yang ditampilkan pada Gambar 17 menunjukkan bahwa efisiensi energi sistem cenderung stabil antara 85–97%, menunjukkan kontrol *fuzzy* cukup efektif menghemat daya.

4. KESIMPULAN

Simulasi menggunakan *fuzzy logic* di *MATLAB* menunjukkan bahwa sistem mampu mengatur secara dinamis pemberian air dan pencahayaan untuk tanaman hias *succulent* sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Sistem menambah pasokan air saat tanah kering dan suhu tinggi, serta menyesuaikan intensitas lampu berdasarkan tingkat cahaya alami yang tersedia, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada akurasi sensor yang rentan terhadap gangguan lingkungan dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan spesifik berbagai jenis *succulent*. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut, termasuk kalibrasi ulang parameter *fuzzy* dan peningkatan performa sensor agar sistem dapat beroperasi lebih efektif dalam berbagai kondisi nyata.

5. SARAN

Agar sistem dapat berfungsi dengan optimal, penting untuk melakukan kalibrasi sensor secara rutin agar data yang diperoleh tetap akurat. Penggabungan sistem dengan teknologi *IoT* akan mempercepat dan mempermudah proses pemantauan kondisi lingkungan secara *real-time*. Selain itu, perlu dilakukan uji coba langsung di lapangan untuk memastikan bahwa logika fuzzy dapat merespons secara tepat dalam berbagai situasi nyata. Pengembangan selanjutnya dapat

melibatkan penambahan variabel seperti jenis tanaman dan kondisi cuaca agar sistem menjadi lebih cerdas dan adaptif terhadap berbagai kondisi. Integrasi dengan teknologi *AI* juga berpotensi meningkatkan kemampuan memprediksi hasil serta otomatisasi pengambilan keputusan, sementara pengembangan aplikasi mobile akan memudahkan pengguna dalam mengontrol dan memonitor sistem secara praktis dari jarak jauh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. No, M. Arya, A. Ghifari, and I. Salamah, "Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika Sistem Monitoring dan Kontrol Penyiraman Aeroponik Tanaman Selada berbasis IoT dengan Metode Fuzzy Sugeno," vol. 8, no. 2, pp. 399–408, 2024, doi: 10.29408/edumatic.v8i2.27098.
- [2] F. R. Imran, G. Rahana, F. H. Mahda, and D. A. Laila, "Sistem Monitoring dan Pengendalian Suhu Otomatis Berbasis Internet of Things Untuk Greenhouse Dengan Algoritma Fuzzy Logic," vol. 7783, pp. 71–81, 2024.
- [3] A. Dwi Cahyani, D. Dewatama, and L. Kamajaya, "Implementasi Fuzzy Logic Control Pada Alat Pengereng Cengkeh Otomatis," *J. Multidisiplin Indones.*, vol. 2, no. 9, pp. 2647–2658, 2023, doi: 10.58344/jmi.v2i9.522.
- [4] G. Fauzi and M. Ardhiansyah, "Implementasi Alat Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet Of Things Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Kebun Artawi Flora," *Informatika*, vol. 3, no. 1, pp. 92–104, 2022.
- [5] L. F. Putri, D. Perdana, and B. Aditya, "Sistem cerdas kontrol NPK : automatic," vol. 2, no. 1, pp. 23–28, 2024.
- [6] Y. Nurfaury, A. Stefanie, F. Teknik, and U. S. Karawang, "Perancangan Sistem Penyiraman Tanaman Anggrek Otomatis Menggunakan Matlab Metode Fuzzy Logic Mamdani," vol. 7, no. 4, pp. 2542–2547, 2023.
- [7] A. F. Zulkarnain, E. S. Wijaya, and N. F. Mustamin, "Penerapan Teknologi Smart Farming Berbasis Internet of Things Bagi Masyarakat Petani Jeruk Siam," *Batara Wisnu Indones. J. Community Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 50–59, 2022, doi: 10.53363/bw.v2i1.47.
- [8] A. Andreas, G. Priyandoko, M. Mukhsim, and S. A. Putra, "Kendali Kecepatan Motor Pompa Air Dc Menggunakan Pid – Csa Berdasarkan Debit Air Berbasis Arduino," *JASEE J. Appl. Sci. Electr. Eng.*, vol. 1, no. 01, pp. 1–14, 2020, doi: 10.31328/jasee.v1i01.3.
- [9] F. Nugraha, J. Susila, and J. Priambodo, "Sistem Pengaturan Tegangan Generator Berbeban pada Remote Laboratory for Electric Motor Practice Menggunakan Fuzzy Logic," vol. 13, no. 3, 2024.
- [10] E. D. Cahyono, "Simulasi Rancang Bangun Alat pH Balancer Berbasis Logika Fuzzy Menggunakan Arduino Uno," *SinarFe7*, pp. 296–301, 2021, [Online]. Available: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2811419%5C&val=25026%5C&title=Simulasi Rancang Bangun Alat pH Balancer Berbasis Logika Fuzzy Menggunakan Arduino Uno>
- [11] F. Mahardika and R. B. Bambang Sumantri, "Penerapan Metode Fuzzy Logic pada Sistem Pengaturan Kecepatan Mesin Produksi," *Blend Sains J. Tek.*, vol. 1, no. 3, pp. 186–193, 2022, doi: 10.56211/blendsains.v1i3.158.
- [12] A. F. Choiri, E. Setyati, and F. H. Chandra, "Sistem IoT Berbasis Fuzzy Inference Engine Untuk Penilaian Kualitas Udara," *J. Teknol. Inf. dan Terap.*, vol. 9, no. 2, pp. 101–110, 2022, doi: 10.25047/jtit.v9i2.293.
- [13] Ardiansyah, A. Febryan, Andriani, and Rahmania, "Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Berbasis Telegram Menggunakan Esp 32 Cam," *VERTEX ELEKTRO-Jurnal Tek.*

-
- Elektro UNIMUH*, vol. 15, no. 1, pp. 64–71, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/vertex/article/view/10246/5624>
- [14] H. Nasution, “Implementasi Logika Fuzzy pada Sistem Kecerdasan Buatan,” *ELKHA J. Tek. Elektro*, vol. 4, no. 2, pp. 4–8, 2020, [Online]. Available: [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Elkha/article/view/512%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1559615&val=2337&title=Implementasi Logika Fuzzy pada Sistem Kecerdasan Buatan](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Elkha/article/view/512%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1559615&val=2337&title=Implementasi%20Logika%20Fuzzy%20pada%20Sistem%20Kecerdasan%20Buatan)
- [15] A. W. Dani, F. Supegina, F. Sirait, Y. Yuliza, A. R. Gautama, and S. Attamimi, “Prototype Pretreatment Proses Pengecatan Part Motor Menggunakan Metode Logika Fuzzy Berbasis Internet Of Thing (IoT),” *J. Teknol. Elektro*, vol. 14, no. 1, p. 28, 2023, doi: 10.22441/jte.2023.v14i1.006.
- [16] R. Setiawan, H. H. Triharminto, and M. Fahrurozi, “Gesture Control Menggunakan IMU MPU 6050 Metode Kalman Filter Sebagai Kendali Quadcopter,” *Pros. Semin. Nas. Sains Teknol. dan Inov. Indones.*, vol. 3, no. November, pp. 411–422, 2021, doi: 10.54706/senastindo.v3.2021.133.
- [17] Syarifatul Izza, Gillang Al Azhar, Arianti Kusumawardhani, and Novta Dany’el Irawan, “Optimalisasi Pertumbuhan Tanaman Sawo melalui Pemantauan Kelembapan Tanah berbasis IoT dengan Pengendali Fuzzy Logic,” *J. Elektron. dan Otomasi Ind.*, vol. 10, no. 3, pp. 426–433, 2023, doi: 10.33795/elkolind.v10i3.4420.